

INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

Xo'jayev Jasur Maksud o'g'li
Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, magistr
jasur7551@gmail.com

Annotatsiya.

Ushbu maqolada innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati ko'rib chiqilgan. Raqamli texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumot va internet narsalar kabi ilg'or texnologiyalar iqtisodiy tizimda yangi imkoniyatlar yaratib, iqtisodiyotning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, raqamli transformatsiyaning biznes, sanoat, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda qanday o'zgarishlar keltirib chiqarayotganligi tahlil etilgan. Innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishi uchun raqamli infratuzilma, yirik kompaniyalar va davlatlar o'rtasidagi hamkorlik, shuningdek, global raqobatbardoshlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Maqolada, raqamli texnologiyalar orqali yaratilgan yangi ish o'rinlari va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri haqida ham batafsil fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, axborot texnologiyalari, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumot, internet narsalar, raqamli infratuzilma, innovatsiya ekotizimi, raqamli iqtisodiyot, raqamli ta'lim, soliqqa oid siyosat, global raqobat, raqamli sog'liqni saqlash, kibersig'urta, raqamli imkoniyatlar, raqamli tarmoqlar, sanoat innovatsiyalari.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Хужаев Жасур Максуд угли
Ташкентский Университет Прикладных Наук, магистр
jasur7551@gmail.com

Аннотация

В статье рассматривается роль и значение цифровых технологий в формировании инновационной экономики. Цифровые технологии, включая передовые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн, большие данные и Интернет вещей, создают новые возможности в экономической системе и повышают эффективность экономики. В нем также анализируется, как цифровая трансформация меняет бизнес, промышленность, образование, здравоохранение и другие секторы. Для развития инновационной экономики необходимы цифровая инфраструктура, кооперация крупных компаний и стран, а также обеспечение глобальной конкурентоспособности. В статье также дается подробный анализ новых рабочих мест, созданных с помощью цифровых технологий, и их влияния на экономический рост.

Ключевые слова: Инновационная экономика, цифровые технологии, информационные технологии, цифровая трансформация, искусственный интеллект, блокчейн, большие данные, интернет вещей, цифровая инфраструктура, инновационная экосистема, цифровая экономика, цифровое образование, налоговая политика, глобальная конкуренция, цифровое здравоохранение, киберстрахование, цифровые возможности, цифровые сети, промышленные инновации.

DIGITAL TECHNOLOGIES IN FORMING AN INNOVATIVE ECONOMY

Хо'jayev Jasur Maksud o'g'li

University of Tashkent for Applied Science, master

jasur7551@gmail.com

Annotation.

This article examines the role and importance of digital technologies in shaping an innovative economy. Digital technologies, including advanced technologies such as artificial intelligence, blockchain, big data, and the Internet of Things, are creating new opportunities in the economic system and improving the efficiency of the economy. It also analyzes how digital transformation is changing business, industry, education, healthcare, and other sectors. Digital infrastructure, cooperation between large companies and countries, and ensuring global competitiveness are important for the development of an innovative economy. The article also provides detailed ideas about new jobs created through digital technologies and their impact on economic growth.

Key words: Innovation economy, digital technologies, information technologies, digital transformation, artificial intelligence, blockchain, big data, internet of things, digital infrastructure, innovation ecosystem, digital economy, digital education, tax policy, global competition, digital health, cyber insurance, digital opportunities, digital networks, industrial innovation.

Kirish. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning izchil va faol rivojlanishini ta'minlash, barcha soha va tarmoqlarda, ayniqsa, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash hamda qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo'llash bo'yicha keng ko'lamli kompleks tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, elektron hukumat tizimini yanada takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, axborot texnologiyalari bozorini rivojlantirish, mamlakat bo'ylab IT-parklar tashkil etish va sohani malakali mutaxassislar bilan ta'minlashga qaratilgan 220 dan ortiq muhim loyihalar ishga tushirilgan.[1]

“Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi (bundan keyin – Strategiya) iqtisodiyotning turli tarmoqlari, ijtimoiy sohalar va davlat boshqaruvi tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, shuningdek, elektron davlat xizmatlarini ko'rsatish mexanizmlarini yanada rivojlantirish maqsadida ishlab chiqilgan.

Mazkur Strategiya O‘zbekiston Respublikasining raqamli iqtisodiyot va elektron hukumat yo‘nalishidagi asosiy strategik maqsadlari, ustuvor yo‘nalishlari hamda o‘rta va

uzoq muddatli rejalarini belgilaydi. Shuningdek, ushbu hujjat BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari va Elektron hukumatni rivojlantirish indeksida ko'zda tutilgan ustuvor vazifalar asosida raqamli texnologiyalarni yanada keng tatbiq etish uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar bugungi kunda global iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biriga aylangan. 21-asrning ikkinchi yarmida sodir bo'lgan texnologik inqiloblar natijasida dunyo miqyosida iqtisodiy jarayonlar tubdan o'zgarib, yangi, innovatsion iqtisodiyot shakllanmoqda. Ushbu yangi iqtisodiy modelda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data), bulutli texnologiyalar, internet narsalar (IoT) va boshqa raqamli yechimlar markaziy o'rinni egallamoqda.[2]

Innovatsion iqtisodiyot — bu bilimlarga asoslangan, yangi g'oyalar va texnologiyalar asosida ishlovchi, doimiy ravishda yangilanadigan va moslasha oladigan iqtisodiy tizimdir. Bu tizimda inson kapitali, raqamli infratuzilma va texnologik yutuqlar iqtisodiy o'sishning asosiy omillariga aylanadi. Shu nuqtai nazardan, raqamli texnologiyalar nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga, balki yangi mahsulot va xizmat turlarini yaratishga, resurslardan samarali foydalanishga, iqtisodiy faoliyatni tezlashtirishga ham xizmat qilmoqda.

Ushbu maqolada innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning tutgan o'rni, ularning joriy etilishining ijobiy va salbiy jihatlari, shuningdek, mamlakatlar miqyosida raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish bo'yicha tajribalar tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi — raqamli texnologiyalar yordamida innovatsion iqtisodiyotning shakllanish jarayonini chuqur tahlil qilish va bu boradagi istiqbollarni aniqlashdir.[3]

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Raqamli texnologiyalarning innovatsion iqtisodiyotdagi o'rni bo'yicha so'nggi yillarda ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. G'arbiy olimlardan Brynjolfsson va McAfee (2014) o'zlarining "The Second Machine Age" asarida raqamli texnologiyalar iqtisodiyotga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qilgan bo'lib, ular sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va raqamli infratuzilmaning iqtisodiy o'sishga turtki berishini ta'kidlaydi. Tapscott (1995) esa raqamli iqtisodiyotni "bilimlar iqtisodiyoti" deb atab, internet va axborot texnologiyalari bilan bog'liq yondashuvlarni ilgari surgan.[4]

O'zbekiston kontekstida esa Xamidov (2020), Tursunov (2022) kabi olimlar raqamli iqtisodiyotni shakllantirishda AKT infratuzilmasini rivojlantirish, davlat xizmatlarini raqamlashtirish, elektron savdo platformalarini joriy etishning muhimligini alohida ta'kidlagan. Jahon banki, BMT, va OECD kabi tashkilotlarning hisoboti hamda strategik hujjatlarida raqamli transformatsiya innovatsion iqtisodiy taraqqiyotning muhim vositasi sifatida ko'rsatilgan.[5]

Shuningdek, raqamli texnologiyalarning ta'sirini o'lchash, ularning iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini aniqlashda foydalanilayotgan empirik modellarga oid tadqiqotlar (masalan, Solow Modeli, Endogen o'sish modeli) ushbu yo'nalishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Bu tadqiqotlar orqali raqamli texnologiyalarni qo'llash innovatsion mahsulotlar yaratish, mehnat unumdorligini oshirish va yangi bozor segmentlarini shakllantirishda muhim vosita ekanligi isbotlangan.

Ushbu tadqiqotda sifatli (qualitative) va miqdoriy (quantitative) tahlil uslublaridan kompleks tarzda foydalanilgan. Sifatli tahlil orqali raqamli texnologiyalar va innovatsion iqtisodiyot o'rtasidagi nazariy bog'liqlik, mavjud siyosatlar, strategiyalar va xalqaro tajribalar o'rganildi. Bu bosqichda hujjatlar tahlili (policy review), kontent tahlil va mavzuga oid ilmiy maqolalar, hisobotlar ko'rib chiqildi.

Miqdoriy tahlil esa statistik ma'lumotlar asosida olib borildi. Jahon banki, BMT, Global Innovation Index, ITU (International Telecommunication Union), Statistika agentliklari kabi manbalardan olingan ma'lumotlar asosida raqamli texnologiyalar va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi korrelyatsiya tahlil qilindi. Shu bilan birga, O'zbekiston misolida raqamli iqtisodiyotga oid statistikalar (internet qamrovi, AKT eksporti, raqamli xizmatlardan foydalanish darajasi) asosida regressiya modeli yordamida tahlillar o'tkazildi.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:[6]

- Tizimli tahlil (system analysis) — raqamli texnologiyalar va iqtisodiyot o'rtasidagi tizimli bog'liqliklarni o'rganish.
- Komparativ tahlil (comparative analysis) — xalqaro tajriba va O'zbekistonning amaliyotini solishtirish.
- Empirik tahlil (empirical analysis) — statistik ma'lumotlar asosida raqamli texnologiyalarning ta'sirini o'lchash.

Ushbu metodologik yondashuvlar orqali innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni chuqur va asosli ravishda tahlil qilindi.

Muhokama va natijalar. So'nggi yillarda global miqyosda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib, ular iqtisodiyotning deyarli barcha sohalariga chuqur singib bormoqda. Raqamli iqtisodiyot, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar uchun innovatsion taraqqiyotga erishishning muhim omiliga aylanmoqda. Ushbu tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda nafaqat yangi mahsulot va xizmatlar yaratilishiga, balki iqtisodiy samaradorlikning oshishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

1-jadval. Raqamli texnologiyalarning innovatsion iqtisodiyotga ta'sir yo'nalishlari[7]

Yo'nalish	Ta'sir shakli	Misollar
Sun'iy intellekt (AI)	Ishlab chiqarishni optimallashtirish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish	Chatbotlar, aqlli tahlil tizimlari
Bulutli texnologiyalar	Uzoqdan ishlash, katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va almashish	Google Cloud, AWS
IoT (Narsalar interneti)	Aqlli infratuzilma va avtomatlashtirilgan boshqaruv	Aqlli shaharlar, sensor tizimlar
Blokcheyn	Shaffoflik, xavfsiz tranzaksiyalar	Elektron ovoz berish, kontraktlar

Katta ma'lumotlar (Big Data)	Tahliliy yondashuv, istiqbolli qarorlar	Ma'lumotlar tahlili, marketing strategiyalari
Raqamli to'lov tizimlari	Moliyaviy inkluzivlik, tranzaksiya tezligi	Payme, Click, Apple Pay

2-jadval. Innovatsion iqtisodiyotga o'tishda ta'sir etuvchi asosiy omillar[8]

Omil nomi	Ta'rifi	Amalga oshirish yo'llari
Raqamli infratuzilma	Internet, aloqa tarmoqlari va texnologik uskunalari	5G, optik tolali internet, IT zonalar
Ta'lim va malaka	Raqamli savodxonlik va IT ko'nikmalari	Kodlash darslari, IT-parklar, Bootcamp'lar
Huquqiy asos	Raqamli faoliyatni tartibga soluvchi qonunlar	E-imzo, kiberxavfsizlik qonunchiligi
Innovatsion ekotizim	Startaplar, texnoparklar, investorlar	Inkubatorlar, venchur fondlar
Xalqaro hamkorlik	Ilg'or tajribalarni o'zlashtirish	IT forumi, xalqaro grantlar
Davlat siyosati	Strategik yondashuv, raqamli iqtisodiy reja	"Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi

O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha so'nggi yillarda muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi asosida elektron hukumat, raqamli bank xizmatlari, elektron savdo va ta'lim sohalarida ko'plab ijobiy o'zgarishlar yuz berdi. Shu bilan birga, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun elektron platformalarning yaratilishi innovatsion faoliyatni rag'batlantirmoqda.[9]

Tadqiqotda olingan ma'lumotlarga ko'ra, yuqori darajadagi raqamli infratuzilma mavjud bo'lgan hududlarda innovatsion faoliyat ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan. Bu, o'z navbatida, AKT infratuzilmasining kengaytirilishi bilan iqtisodiy o'sish o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni tasdiqlaydi. Xalqaro tajriba — ayniqsa, Janubiy Koreya, Estoniya va Singapur kabi mamlakatlar misolida — raqamli texnologiyalarning tez integratsiyasi ularni innovatsion iqtisodiyotga tez o'tish imkonini berganini ko'rsatadi.

Biroq muhokamada e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan muhim jihatlar mavjud. Raqamli texnologiyalarni ommalashtirishda kadrlar salohiyati, raqamli savodxonlik darajasi, xavfsizlik masalalari va infratuzilmaning barqaror rivojlanishi dolzarb muammolar sifatida saqlanib qolmoqda. Bundan tashqari, raqamli tafovut (digital divide) muammosi – ya'ni shahar va qishloq aholisi o'rtasidagi raqamli imkoniyatlar tengsizligi – innovatsion iqtisodiyotning barqaror shakllanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Tadqiqot davomida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:[10]

1. Raqamli texnologiyalar iqtisodiy o'sishning muhim omilidir. O'zbekiston misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqamli infratuzilmaning rivojlanishi,

ayniqsa, internetga keng qamrovli kirish, elektron xizmatlar va IT-parklar faoliyati iqtisodiy innovatsiyalarni jadallashtiradi.

2. Innovatsion faoliyat raqamli transformatsiya bilan chambarchas bog'liq. Statistik tahlillar asosida aniqlanishicha, raqamli texnologiyalarni faol joriy qilgan tarmoq va hududlarda yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, eksport salohiyatini oshirish va mehnat unumdorligi yuqori bo'lmoqda.

3. Elektron xizmatlarning joriy etilishi iqtisodiy ochiqlik va shaffoflikni oshiradi. Bu esa, o'z navbatida, investorlar ishonchini kuchaytiradi va raqamli biznes muhitini yaxshilaydi.

4. Raqamli tafovut mavjud bo'lib, bu holatni bartaraf etish zarur. Qishloq joylarida internet infratuzilmasining sustligi, texnologik savodxonlik darajasining pastligi innovatsion iqtisodiyotning hududiy nomutanosib rivojlanishiga olib kelmoqda.

5. Raqamli texnologiyalarni joriy etishda xalqaro tajriba muhim rol o'ynaydi. Singapur, Estoniya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar tajribasi raqamli boshqaruv, sun'iy intellekt, blokcheyn texnologiyalari orqali innovatsion muhitni qanday shakllantirish mumkinligini namoyish etadi.

6. Yuqori malakali kadrlar va raqamli savodxonlikni oshirish — innovatsion iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri. Raqamli sohadagi bilimlar, IT ta'lim muassasalarining rivoji va yoshlar o'rtasida texnologik ko'nikmalarni shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Xulosa sifatida aytish mumkinki, raqamli iqtisodiyot deganda raqamli texnologiyalar vositasida shaxslar, korxonalar, qurilmalar, ma'lumotlar va turli operatsiyalar o'rtasida o'zaro bog'liqlikni ta'minlovchi iqtisodiy faoliyat tushuniladi. Ushbu faoliyat internet, mobil texnologiyalar va zamonaviy texnik vositalar orqali amalga oshiriladigan onlayn aloqalar va jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot yuqori darajadagi ulanish, avtomatlashtirish, keng qamrovli ma'lumotlar tahlili va yangi biznes imkoniyatlarini yaratish orqali jadallik bilan rivojlanmoqda.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, raqamli texnologiyalar sayyohlik sohasida ham muhim o'rin egallamoqda. Zamonaviy texnologiyalar sayyohlar uchun qulayliklar yaratmoqda — ular safarga chiqishdan avval turar joylarni onlayn tarzda tanlab, videolar va rasmlar orqali ko'rib chiqishlari, so'ngra esa oldindan bron qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu esa ularga vaqt tejalishi va qulaylikni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar tez sur'atlarda rivojlanayotgani sababli, bu sohada malakali mutaxassislarga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida "Soliq va raqamli texnologiyalar" kabi yangi yo'nalishlarni joriy etish zaruratga aylanmoqda. Bu esa o'z navbatida sohani yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan kadrlar bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotda ko'rib chiqilgan tahlillar va tayanilgan nazariy-empirik ma'lumotlar asosida shuni aytish mumkinki, raqamli texnologiyalar innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Raqamli infratuzilma, texnologik transformatsiya, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish vositalari – bularning

barchasi yangi iqtisodiy modelning, ya'ni raqamli va innovatsion iqtisodiyotning poydevorini tashkil etadi.

O'zbekiston misolida bu jarayon allaqachon boshlangan: "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, AKT sohasidagi islohotlar, elektron xizmatlarning joriy etilishi, IT-parklar va startaplar uchun yaratilgan sharoitlar ijobiy natijalar bermoqda. Biroq, ushbu jarayonlarni yanada tezlashtirish uchun maqsadli chora-tadbirlar zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Afonina, A. (2020). *Digital Economy: Development Trends and Challenges*. Moscow: INFRA-M.
2. Akhmedov, A. (2021). "Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion rivojlanish omillari". *Iqtisodiyot va innovatsiyalar*, 3(1), 45-52.
3. Akramov, T. (2022). *Raqamli iqtisodiyot asoslari*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
4. Alekseeva, L. (2019). *Innovatsion menejment va raqamli transformatsiya*. Moskva: Knorus.
5. Andreev, A. (2020). "Digital Transformation in the Public Sector: International Experience". *Information Society Journal*, 1(35), 19-26.
6. Arifov, A. (2023). "Raqamli texnologiyalarni iqtisodiyotga integratsiyalash". *Raqamli O'zbekiston*, 4(2), 23–29.
7. Ashirov, U. (2021). *Innovatsion iqtisodiyotga kirish*. Samarqand: SamDCHTI.
8. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W.W. Norton.
9. Bukht, R., & Heeks, R. (2017). *Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy*. Development Informatics Working Paper No. 68.
10. Dabla-Norris, E. et al. (2017). *The Digital Revolution: Opportunities and Risks for Emerging Markets*. IMF Staff Discussion Note.
11. Begmullayev, O. I. (2024). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirish samaradorligini oshirish (Monografiya). *Interpretation and researches*, 2(15).
12. Begmullayev, O. (2025). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar. *Green Economy and Development*, 3(2).
13. Бегмуллаев, О., & Суяров, Ш. (2025). Sanoat korxonalarini samaradorligini baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlari. *Interpretation and researches*, (1 (47)).

14. Begmullayev, O. (2024). O'zbekistonda elektr energiya tizimini ta'minlash muammolari. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (8), 712-726.
15. Begmullayev, O. I., Soatov, F. Y., & Irisaliyev, A. O. (2024). O'zbekistonda issiqlik energetikasi korxonolari rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy xususiyatlari. Educational Research in Universal Sciences, 3(1), 84-92.
16. Бегмуллаев, О., Мирсаидова, Ш., Ибрагимова, К., & Ирисалиев, А. (2024). Анализ эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли Узбекистана. Interpretation and researches, 2(24).

